

KOMBINATORIKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE ROZVOJ LOGICKO-KOMBINAČNÍHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ – PŘÍLOHY I

Aktivita k rozvoji logicko-kombinačních schopností žáků

Jana Příhonská, Jiří Břehovský ©

Tento soubor obsahuje přílohy k publikaci: KOMBINATORIKA V PRIMÁRNÍ ŠKOLE ROZVOJ LOGICKO-KOMBINAČNÍHO MYŠLENÍ ŽÁKŮ a je součástí jejího druhého upraveného vydání v roce 2025. Publikace je výstupem projektu *SGS 21162/2017: Kombinatorika na ZŠ – aktivizující činnosti pro rozvoj logicko-kombinačního myšlení žáků na FP TUL*, který byl řešen v letech 2016 – 2017. Věříme, že publikace spolu s těmito přílohami bude vhodnou pomůckou pro učitele základních škol pro zpestření výuky matematiky. Jednotlivé aktivity a hry či zpracované problémy mohou sloužit nejen jako motivace pro žáky základních škol, ale mohou být využity jako propedeutická pomůcka k zavádění pojmů permutace, variace či kombinace a k rozvoji kombinačního myšlení žáků při přípravě studentů učitelství na pedagogických fakultách. Navržené aktivity jsou kolektivním dílem celého řešitelského týmu autorů, stejně tak pomůcky, které byly k jednotlivým aktivitám navrženy a následně vyrobeny pro realizace a ověření ve škole.

Autoři

Recenzent: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

© doc. RNDr. Jana Příhonská, Ph.D.; Mgr. Jiří Břehovský, Ph.D.; 2. upravené vydání.

FP TU v Liberci, 2025

1

2

3

4

5

6.

7

8

9.

3	6	2
17	15	7
7	11	10
12		

1	1	1	1
1	1	2	3
1	1	1	2
2	3	4	4
5	9	1	1
1	1	1	1

1	1	1	1
1	1	1	1
1	2	2	3
3	4	4	4
5	5		

Hrací plocha č. 0

		3
	6	1
	2	1
1	3	1
2	1	1

Hrací plocha č. 1

		1	
4	17	2	
1	5	4	9
15	2	3	1

Hrací plocha č. 2

	1	1	1
1	1 _{2x}	7	1
1	7	1 _{2x}	1
1	1	1	

Hrací plocha č. 3

START

START

1. KOLO

1. KOLO

2. KOLO

2. KOLO

3. KOLO

3. KOLO

KORTLSAEMP

KORTLSAEMP

STROLEJUDK

STROLEJUDK

UTBŠAYLKEM

UTBŠAYLKEM

1. KOLO

2. KOLO

3. KOLO

Kolika způsoby můžeš v obchodě zaplatit 58 Kč, pokud máš v peněžence:

2×	10 Kč	2×	2 Kč	3×	20 Kč
3×	1 Kč	1×	50 Kč	3×	5 Kč

Kolika způsoby můžeš v obchodě zaplatit 72 Kč, pokud máš v peněžence:

2×	10 Kč	2×	2 Kč	3×	20 Kč
3×	1 Kč	1×	50 Kč	3×	5 Kč

Kolika způsoby můžeš v obchodě zaplatit 91 Kč, pokud máš v peněžence:

2×	10 Kč	2×	2 Kč	3×	20 Kč
3×	1 Kč	1×	50 Kč	3×	5 Kč

1. KOLO

2. KOLO

3. KOLO

Kolika způsoby můžeš v obchodě zaplatit 58 Kč, pokud máš v peněžence:

2×	10 Kč	2×	2 Kč	3×	20 Kč
3×	1 Kč	1×	50 Kč	3×	5 Kč

Kolika způsoby můžeš v obchodě zaplatit 72 Kč, pokud máš v peněžence:

2×	10 Kč	2×	2 Kč	3×	20 Kč
3×	1 Kč	1×	50 Kč	3×	5 Kč

Kolika způsoby můžeš v obchodě zaplatit 91 Kč, pokud máš v peněžence:

2×	10 Kč	2×	2 Kč	3×	20 Kč
3×	1 Kč	1×	50 Kč	3×	5 Kč

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Red	Red	Red
Green	Green	Red
Green	Green	Blue
Blue	Blue	Blue
Magenta	Magenta	Magenta
Red	Magenta	Red
Red	Red	Red

